

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**MINISTRY OF HIGHER AND SECONDARY SPECIAL EDUCATION OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

**ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI va
SHRINAGAR MILLIY TEXNOLOGIYA INSTITUTI**

**АНДИЖАНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ и
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ШРИНАГАРА**

**ANDIJAN MACHINE-BUILDING INSTITUTE and
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY SRINAGAR**

2022 йил 19-20 октябрь

**“YANGI MATERIALLAR TEXNOLOGIYASI: MASHINASOZLIKDA
QO‘LLANILADIGAN POLIMER KOMPOZIT MATERIALLARNING RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI” MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA**

19-20 октября 2022 года

**МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НА ТЕМУ
“ТЕХНОЛОГИЯ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В
МАШИНОСТРОЕНИИ”**

On October 19-20, 2022

**OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE ON THE
TOPIC “TECHNOLOGY OF NEW MATERIALS: PROSPECTS FOR THE
DEVELOPMENT OF POLYMER COMPOSITE MATERIALS USED IN
MECHANICAL ENGINEERING”**

ANDIJON 2022

**ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI va
SHRINAGAR MILLIY TEXNOLOGIYA INSTITUTI**

**АНДИЖАНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ и
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ШРИНАГАРА**

**ANDIJAN MACHINE-BUILDING INSTITUTE and
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY SRINAGAR**

**“YANGI MATERIALLAR TEXNOLOGIYASI: MASHINASOZLIKDA
QO‘LLANILADIGAN POLIMER KOMPOZIT MATERIALLARNING
RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI” MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-
AMALIY KONFERENSIYA**

**МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
НА ТЕМУ “ТЕХНОЛОГИЯ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ: ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В МАШИНОСТРОЕНИИ”**

**OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
ON THE TOPIC “TECHNOLOGY OF NEW MATERIALS: PROSPECTS
FOR THE DEVELOPMENT OF POLYMER COMPOSITE MATERIALS
USED IN MECHANICAL ENGINEERING”**

1-SHO‘BA MATERIALLARI

МАТЕРИАЛЫ 1-СЕКЦИИ

SECTION 1 MATERIALS

ANDIJON 2022

Ushbu to‘plamda — “Yangi materiallar texnologiyasi: mashinasozlikda qo‘llaniladigan polimer kompozit materiallarning rivojlanish istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyanning maqolalar to‘plami o‘rin olgan. konferensiya 2022 yil 19-20-oktabr kunlari Andijon mashinasozlik instituti tomonidan o‘tkazilgan. Andijon: 2022.– **398** bet.

В данном сборнике-сборник статей международной научно-практической конференции “Технология новых материалов: перспективы развития полимерных композиционных материалов, применяемых в машиностроении”. Конференция была проведена 19-20-октября 2022 года Андижанским машиностроительным институтом. Андижан: 2022.- **398** С.

This collection is a collection of articles from the international scientific and practical conference “Technology of new materials: prospects for the development of polymer composite materials used in mechanical engineering”. The conference was held on October 19-20, 2022 by the Andijan Machine-Building Institute. Andijan: 2022.- **398** P.

Maqolalarning mazmuni va mohiyati hamda ma’lumotlarning to‘g‘riligiga shaxsan mualliflar javobgardir.

Лично авторы несут ответственность за содержание и характер статей, а также за точность информации.

The authors are personally responsible for the content and nature of the articles, as well as for the accuracy of the information.

ANJUMAN TASHKILY QO'MITASI

t.f.d., prof. U.M.Turdialiyev	rais, AndMI rektori
i.f.d., prof. U.X.Madraximov	rais o'rinbosari, ilmiy va innovatsiyalar bo'yicha prorektor
t.f.f.d., dos. L.Yu.Bakirov	a'zo "TVM" kafedrası mudiri,
X.T.To'ychiyev	kotib "TVM" kafedrası katta o'qituvchisi,
t.f.n., dos N.A.Ikromov	a'zo "TVM" kafedrası dotsenti
U.S.Xolmatov	a'zo "TVM" kafedrası katta o'qituvchisi
M.M.Shukurov	a'zo "TVM" kafedrası dotsenti
M.A.Nurdinov	a'zo "TVM" kafedrası dotsenti
t.f.f.d. (PhD) D.K.Muqimova	a'zo "TVM" kafedrası dotsenti
Sh.A.To'rayev	a'zo "TVM" kafedrası katta o'qituvchisi
M.A.Ro'zimatov	a'zo "TVM" kafedrası katta o'qituvchisi
A.Sh.G'iyasidinov	a'zo "TVM" kafedrası katta o'qituvchisi
X.T.To'ychiyev	a'zo "TVM" kafedrası assistent
X.N.Raxmonov	a'zo "TVM" kafedrası assistent
B.M.Mamasoliyev	a'zo "TVM" kafedrası assistent
X.R.Odilov	a'zo "TVM" kafedrası assistent
S.S.Ulkanov	a'zo "TVM" kafedrası assistent
S.T.Ismoilov	a'zo "TVM" kafedrası assistent
A.R.Meliqo'ziyev	a'zo "TVM" kafedrası assistent
T.B.Raxmonqulov	a'zo "TVM" kafedrası assistent
I.T.Qo'chqorov	a'zo "TVM" kafedrası assistent
A.B.Erkinjonov	a'zo "TVM" kafedrası assistent

СЎЗ БОШИ

Ассалому алайкум, Ҳурматли конференция иштирокчилари!

Андижон машинасозлик институтида 2022 йил 19-20 октябрь кунлари ўтказилаётган “Янги материаллар технологияси: Машинасозликда қўлланиладиган полимер композит материалларнинг ривожланиш истиқболлари” номли халқаро илмий-амалий конференцияга хуш келибсизлар.

Бугунги кунда жаҳонда юқори эксплуатация кўрсаткичларга эга янги материаллар олиш усулларининг илмий асосларини яратиш, уларнинг хомашёларини физик-кимёвий хоссаларини ўрганиш, ишлаб чиқариш технологияларини такомиллаштириш, турли таркибли полимер композит ва композицион материаллар синтез қилиш ва ишлатиш соҳаларини кенгайтириш, эксплуатацияга чидамли маҳсулот олиш, янги материаллар ишлаб чиқаришда саноат чиқиндиларидан амалий фойдаланиш усулларини ишлаб чиқиш каби устувор йўналишларда илмий ва амалий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Мамлакатимизда машинасозлик, металлургия ва кимё саноати соҳаларида янги инвестицион лойиҳалари амалга оширилиши, ишлаб чиқариш маҳсулотларини кўпайтириш, технологик жараёнини такомиллаштириш, ишлаб чиқарилаётган полимер композит маҳсулот сифати ва миқдорини ошириш, хомашёни янги захираларини яратиш борасида бир қанча ишлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегиясида “Маҳаллий хомашё ва иккиламчи ресурслардан импорт ўрнини босувчи маҳсулотлар олиш технологияларини яратиш”¹ вазифаси белгилаб берилган. Бу борада, жумладан, янги материаллар учун маҳаллий хомашёларнинг янги захираларини очиш, уларни қайта ишлаш учун замонавий технологияларни жорий этиш, юқори сифатли ва керамик композицион маҳсулотлар олишни

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида» ПФ-4947-сон фармони

илгор усулларини яратишга йўналтирилган илмий ва амалий тадқиқотлар алоҳида аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 6 июлдаги “2022 — 2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини амалга ошириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ-307-сон қарори, 2017 йил февралдаги ПФ-2298-сон “2015-2019 йилларда тайёр буюм, бутловчи махсулот ва материалларни маҳаллийлаштириш дастури тўғрисида”ги, 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Харакатлар стратегияси тўғрисида”ги ҳамда 2017 йил 6 апрелдаги ПФ-4891-сон “Товарлар (ишлар, хизматлар) ҳажми ва таркибини танқидий таҳлил қилиш, импорт ўрнини босадиган ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштиришни чуқурлаштириш тўғрисида”ги фармонлари мамалакатимизда янги материаллар ишлаб чиқариш технологияларини ривожлантиришнинг норматив-ҳуқуқий асоси бўлиб хизмат қилмоқда.

Андижон машинасозлик институти олимлари томонидан халқаро нуфузли илмий тадқиқот институтлари ва олий таълим муассасалари билан ҳамкорликда илмий ва амалий лойиҳалар амалга оширилмоқда. Жумладан, Хиндистоннинг Шринагар миллий технологиялар институти институти билан ҳамкорликда **Development, Mechanical and Tribological Characterization of Nano Thermoplast (polypropylene) / Thermo-reactive (epoxy resin) / Nano filler composites and Polymer coatings (Нано-термопласт (полипропилен), терморреактив (эпоксид смоласи асосида), нано ўлчамдаги тўлдирувчилар билан бойитилган полимер композит материаллар ва қопламаларини механик ҳамда трибологик хоссаларини такомиллаштириш**)” мавзусида халқаро амалий лойиҳа амалга оширилмоқда. Мазкур лойиҳани бажарилиши 2021-2023 йилларга мўлжалланган бўлиб, умумий қиймати 1,5 млрд сўмни ташкил этади. Ушбу лойиҳа Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги

тамонидан молиялаштирилган.

Ҳозирги кунда лойиҳанинг 1-босқичи доирасида қуйидаги тадқиқот натижалари олинди:

- Машинасозликда қўлланиладиган композит полимер боғловчиларининг тури, механик ва эксплуатацион хоссаларини таҳлил қилинди

- Машинасозликда қўлланиладиган термопласт полимер боғловчилардан деталлар олиш технологияларини тадқиқотланди.

- Машинасозликда қўлланиладиган реактопласт полимер боғловчилардан деталлар олиш технологияларини тадқиқотланди. Полимер композит материаллари хоссаларига модификаторлар таъсирини тадқиқотланди.

- Машинасозлик полимер композит материаллари учун тўлдирувчилар танлаш ва уларнинг физик-механик хоссаларини тадқиқотланди.

Бизга маълумки, саноатнинг барча корхоналарини, машинасозлик тармоқларини, ривожланиш тенденциясини янги материалларсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Ўз навбатида янги материалларни яратишда, маҳаллий ашё ва энергия ресурсларидан кенг қўламда самарали фойдаланиб, янги таркибли композит полимер материалларни яратиш илмий ечимини қутаётган долзарб масалалардан бўлиб қолмоқда.

Бугунги кунда Андижон машинасозлик институти билан ривожланган давлатларнинг кўплаб олий таълим муассасалари ўртасида ҳамкорлик алоқалари яхши йўлга қўйилган. Улар билан ҳар икки тамонга манфаатли ишлар амалга оширилмоқда, илмий тадқиқот ишлари, тажриба, профессор-ўқитувчилар ва талабалар алмашинуви, илмий ва ўқув лабораторияларини замонавий жиҳозлар, асбоб-ускуналар билан таъминлаш мақсадида хорижий ҳамкорликни кучайтиришга ҳар доим тайёрмиз.

ПЛАСТИФИКАТОР ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ

Тешабаева Эльмира Убайдуллаевна - д.т.н., профессор
Махсетбаев Эрназар Ахмедович - докторант
Эргашева Хикоят Турабовна – соискатель
Негматова Дильноза Исламовнав – старший преподаватель
Ташкентский государственный транспортный университет

К группе пластификаторов и мягчителей относятся вещества, которые способны снижать внутреннее трение между макромолекулами в полимерных системах. Такое деление, на пластификаторы и мягчители, большей частью характерно для резиновой промышленности, и основным признаком деления является их влияние на морозоустойчивость резин. Вещества, которые понижают температуру стеклования исходного каучука и улучшают морозостойкость резин, относятся к группе пластификаторов [1,2].

При этом влияние на все другие свойства резиновых смесей и резин у обеих групп практически идентично. Действие пластификаторов и мягчителей проявляется в резинах в виде повышения эластичности и связанных с ней динамических характеристик резин, при некотором снижении их механической прочности. Насколько эффективно действие пластификаторов и мягчителей, зависит от их совместимости с каучуком.

В свете вышеизложенного в данном материале приводится совместимость предложенного пластификатора на основе кубового остатка газопиролизной смолы являющейся вторичным продуктом производства пропилена. Совместимость кубового остатка с каучуком может изменяться от термодинамического уровня, до уровня технологического. Исходя из этого, дозировка вводимого кубового остатка должна соответствовать её растворимости в каучуке, так как избыток мигрирует на поверхность заготовок, образуя пленки, что резко ухудшает клейкость заготовок при сборке.

В настоящее время известно большое количество органических соединений, которые проявляют свойства пластификаторов. И только

несколько десятков из них применяются в промышленности. Все они являются продуктами органического синтеза, полученными при переработке нефти, каменного угля, сланцев, либо продуктами растительного или животного происхождения.

Показано, что пластификация эластомеров кубового остатка газопиролизной смолы существенно изменяет кинетические показатели и механические свойства композиции, независимо от полярности каучуков [2]. При этом, клейкость составляет до 2,2; 1,25 кг, а пластичность 0,55; 0,45, соответственно, а в аналогичных дозировках пластификатора дибутилфталат эти показатели составляют: 1,8 и 1,2; 0,52 и 0,43. При введении кубового остатка газопиролизной смолы в композиции на основе наирита КР-50 вязкость смеси возрастает, что объясняется взаимодействием функциональных групп олигомера с полихлоропреном.

Изучение влияния кубового остатка газопиролизной смолы на кинетику вулканизации резиновых смесей, на основе каучука СКИ-3, позволило установить, что в его присутствии в тиурамной вулканизирующей системе скорость вулканизации цис-1,4-полизопрена возрастает, время достижения оптимума вулканизации сокращается. Однако при этом степень вулканизации заметно снижается. А использование серной вулканизирующей системы активирует процесс вулканизации, чему способствует наличие в ее составе активных групп (-ОН, -СООН и др.). Наблюдаемый эффект подтверждается ИК-спектрами исследованиями продуктов реакции кубового остатка газопиролизной смолы и тиурама при повышенной температуре. Резкое снижение интенсивности при 1720 см^{-1} , относящейся к С=О группы карбоксильной группы, и уменьшение ее в области $360\text{-}390\text{ см}^{-1}$ (ОН группы) свидетельствуют о том, что при совмещении кубового остатка газопиролизной смолы с тиурамом образуются новые соединения с участием этих групп. Изучением влияния количества кубового остатка газопиролизной смолы на свойства резин на основе каучуков СКМС-30 АРКМ-15, СКИ-3,

наирит КР-50 было установлено, что его оптимальное содержание составляет 10 мас.ч на 100 мас.ч каучука. Такие образцы обладают высокой прочностью при растяжении и относительным удлинением, а эластичность сохраняется на среднем уровне. Твердость и напряжение при 300%-ном удлинении и сопротивление раздиру во всех исследуемых каучуках увеличиваются по сравнению с дибутилфталатом. Указанное обстоятельство можно объяснить увеличением степени сшивки за счет циклизации активных групп под действием температуры.

Изучено равновесное набухание вулканизатов по отношению к машинному маслу, бензину, керосину и т.п. и выяснено значительное улучшение масло -, бензостойкости полученных эластомерных композиций, пластифицированных с кубового остатка газопиролизной смолы.

Таким образом, использование кубового остатка газопиролизной смолы в качестве пластификаторов эластомерных композиций показало, что они, являясь продуктом полифункционального действия, проявляют высокие пластифицирующие свойства, одновременно, увеличив клейкость резиновых смесей, прочностные показатели резин. Установлено также, что они значительно активируют процесс, как серной, так и тиурамной вулканизации.

Список литературы

1.Тешабаева Э.У., Ибадуллаев А. Процессы образования структуры композиционных эластомерных материалов. Монография. ТХТИ. Ташкент, 2019, 176с.

2. Ибадуллаев А.С., Тешабаева Э.У., Жураев В.Н. Создание и применение ингредиентов на основе местных сырьевых ресурсов и отходов производств в эластомерных композиционных материалах. Ж. «Химия и химическая технология», 2016. Спец. вып., С. 66-71.

МУНДАРИЖА // СОДЕРЖАНИЕ // CONTENT

1.	СЎЗ БОШИ	4
2.	У.М.Турдалиев, Б.М.Хасанов. Принципиальные схемы параболоцилиндрических модульных СЭС.	7
3.	У.А.Зиямухамедова, М.Ф.Wani, Л.Ю.Бакиров. Изучение механизма механоактивации и изучение их трибологических свойств при разработке новых композиционных материалов.	13
4.	U.A.Ziyamukhamedova, M.F.Wani, J.M.Nafasov, M.A.Meliboyeva. Production of wear-resistant parts used in mechanical engineering based on heterocomposite materials.	16
5.	T.O. Almatayev. Tribologik tadqiqotlarda yuqori aniqlikdagi jixozlarni qo'llash.	19
6.	F.L.Omonboev, A.T.Mamadolimov, Manjusha Battabyal, Raghavan Gopalan, L.O.Olimov. Electrophysical properties of granular Mg ₃ Sb ₂ particles.	25
7.	Ж.Х.Нафасов, Э.Т.Тургуналиев, Э.А.Рахматов, У.А.Зиямухамедова. Машинасозликда кўлланиладиган гетерокомпозит материалларнинг физик-механик хоссаларини яхшилаш усуллари.	30
8.	Э.Т.Тургуналиев, А.Б.Джумабоев. Пахта махсулотининг сифатини баҳолаш услублари таҳлили.	33
9.	F.L.Omonboev, A.T.Mamadolimov, Minati Tiadi, Manjusha Battabyal, Raghavan Gopalan, L.O.Olimov. Some thermoelectrically properties of granular Mg ₃ Sb ₂ particles.	37
10.	Л.Ю.Бакиров. Табиий тола билан боглик трибожуфтликни ўзаро фрикцион таъсирланишувида хақиқий тегишув юзаси (хтЮ)нинг чегаравий микдорларини баҳолаш.	43
11.	Ж.К.Каршибоев., Н.С.Дуняшин. Анализ процессов восстановления размеров деталей методом наплавки.	48
12.	А.М. Карабаев. Анализ составов магнитно-мягких материалов по изобретения.	51
13.	Л.Ю.Бакиров, У.А.Зиямухамедова, Ҳ.Т.Тўйчиев. Машинасозликда кўлланиладиган гетерокомпозит полимер материаллар учун полимер богловчи-тўлдирувчи ашёлар танлаш ва асослаш.	54
14.	X.I.Nurmetov, A.A.Risqulov, A.S.Ibadullayev. Mashinasozlik detallari uchun kompozit materiallardan foydalanish istiqbollari.	60
15.	Ш.А.Каримов, Г.Т.Пардаева, Н.Хусанов, З.Мирзарахимова. Прочность соединения твердосплавного покрытия со стальным основанием из стали 45.	64
16.	Ф.С.Абдуллаев, И.Р.Комилов, И.С.Носирхўжаев, Т.Н.Кенжаев. Пўлатларнинг синишини таҳлил қилиш.	67
17.	Ф.С.Абдуллаев, И.Р.Комилов, И.С.Носирхўжаев,	70

	Р.Ф.Абдуллаев. Темирчилик усули билан пайвандлаш.	
18.	М.Х.Икрамов, Б.Н.Боборажабов, А.С.Ибадуллоев, Б.Б.Кахаров. Наполнитель для полимер-битумных композиций изаляционного назначения.	73
19.	Э.У.Тешабаева, Э.А.Махсетбаев, Х.Т.Эргашева, Д.И.Негматова. Пластификатор для резиновых смесей на основе местного сырья	76
20.	Э.Т.Тургуналиев, А.Б.Джумабоев. Пахтани дастлабки ишлов бериш жараёнлари бўгинларида материалларни мақсадли қўллаш билан самарадорликни оширишнинг бугунги ҳолати ва келажак истиқболи.	79
21.	Н.А.Калдыбаев. Композиционное гидравлическое вяжущее на основе шлама распиловки известняка-ракушечника.	83
22.	А.М. Karabayev, Magnit yumshoq materiallarni xususiyatlari va olinish yo'llari.	88
23.	F.R.Norkhudjaev, A.Kh.Alikulov. Enhancement of wear resistance of materials based on cu/cr/w used for spot welding electrodes.	91
24.	Э.З.Сахадинов. Исследование прокатки и термической обработки сварочной проволоки.	94
25.	Д.А.Тождидинова, З.Д.Эрматов. Исследование и разработка технологии сборки и точечной контактной сварки арматурной сетки.	97
26.	Аскарлов Баходиржон, М.А.Фаттаев. Синергетический подход к вопросам нанохимии полимеров.	100
27.	Х.М.Полвонов, М.А.Икромова. Mahalliy polimerli kompozitlarning issiqlik xususiyatlarini o'rganish.	104
28.	С.А.Ахмаджанов, Э.У.Тешабаева, Ш.С.Аминов, М.М.Турсуналиев. Композиционные эластомерные материалы наполненные минеральными наполнителями машиностроительного назначения	107
29.	Р.М.Назирова, Б.Х.Кучаров, Б.С.Закиров. Исследование пенообразующей способности фосфатного сырья.	110
30.	В.М.Тожибойев, Н.Д.Абдурашидова. Polimerlarning reaksiyaga kirishishi va polimerlarning olinishi tadqiqotlash.	113
31.	В.М.Тожибойев, И.И.Ҳалимов. Qishloq xo'jaligida qo'llaniladigan polimer materiallar va ularning xossalarni o'rganish.	118
32.	L.O.Olimov, A.M.Mamirov, I.T.Xojimatov. Polymer matrixes and structures.	122
33.	Sh.O.Eminov. Kompozitsion polimer materiallarning ishlatilishi.	125
34.	D.I.Maxkamov, M.A.Axmadjanov, S.N.Mamasoliyev. Asfaltbeton qoplamalarni mustahkamligini oshirishda mahalliy xom-ashyolardan olingan mineral kukunlardan foydalanish.	129
35.	A.Sh.Mo'yidinov, M.Q.Igamberdiyev, Sh.N.Baxromjonov, Sh.R.Rustamov. Himoya qoplamali po'latlarni kontaktlab	132

	payvandlashdagi muammolar taxlili.	
36.	И.Р.Гаскаров, В.Р.Калимуллин. Способ формирования композиционного покрытия электроконтактной приваркой металлических порошков в ячейках стальной сетки.	135
37.	Х.Р.Бадирдинов, Н.Т.Рахматуллаева, Л.В.Гальперин. Исследование и разработка технологического процесса восстановления изношенных деталей металлургического оборудования.	141
38.	Q.M.Ermatov, O.A.Qorachayeva. Elektr suv distilyatori.	144
39.	Р.Ф.НОРХЎЖАЕВА. Металларга ишлов берувчи асбоблар учун металл қатламли композицияларни олиш технологиясини ишлаб чиқиш.	149
40.	У.А.Зиямухамедова, Г.Б.Мирадуллаева, Ж.Нафасов. Методы и средства для изучения реологических и эксплуатационных свойств покрытий.	152
41.	У.А.Зиямухамедова, Г.Б.Мирадуллаева, Ж.Нафасов. Основные компоненты полимерных смесей, влияющих на структуру и свойства гетерокомполитных материалов.	155
42.	A.X.Xabibullayev, Y.N.Husanxonov. Polimer chiqindilarni utilizasiyalash muammolari.	158
43.	О.А.Хайруллахонов, Л.В.Гальперин. К ВОПРОСУ ВЛИЯНИЕ водорода на свойства наплавленного металла при автоматической дуговой сварке под слоем флюса.	161
44.	Ж.С.Рахимов, Т.Н.Эргашев, О.Э.Давронов. Материалшуносликнинг машинасозликда Тутган ўрни.	164
45.	I.Z.Zokirova, M.S.Sharipova. Mashinasozlikda ishlatiladigan po'latlarning tavsifi.	168
46.	R.T.Mamajonova. Hozirgi zamon mashinasozligi- metallarning asosiy iste'molchisidir.	171
47.	X.X.Xoshimov, S.N.Mo'minov. Payvandlab qoplangan yuzalarga termik ishlov berishning o'ziga xos xususiyatlari va toblashning metal strukturasi va qattiqligiga ta'siri.	174
48.	М.Ё.Тожимаматова. Получение соединений магния из доломита.	176
49.	Sh.To'rayev, X.Abdunazarov, M.Abdupattaev. Kompozitsion materiallar haqida umumiy ma'lumotlar.	180
50.	Sh.To'rayev, A.Amirjonov, D.Egamberdiyva. Plastmassaning sifatiga qo'yilgan talablar va uni tarkibini yaxshilash.	183
51.	Uzakov Raxmonjon. Materiallarga ishlov berishni elektr kimyo usullari.	188
52.	А.А.Хошимов. Улучшение физико-химических и товарных свойства аммичной селитра.	192
53.	X.M.Mamarajabov, M.H.Raxmatullaev. Qattiq elbor materialini	195

	ishlab chiqarishda qattiq qotishma bog'lovchi materiallarning fizik xossalari.	
54.	A.A.Yusupov. Применение композиционных материалов в средствах автоматизации.	200
55.	J.Ziyamukhamedov. Перспективы применения модифицированных термопластичных гетерокомполитов в нефтегазовой отрасли.	204
56.	Ф.У.Араббаева. Требования к физическим свойствам материалов для одежды больных кожными болезнями (бкз)	207
57.	У.К.Касимов, Х.У.Касимов. Металлотермические способы получения лития.	212
58.	М.М.Мамаджанов, М.М.Убайдуллаев, Ф. Тўхташев. Маҳаллий хом ашё асосида углеграфитли материалларни олиш.	218
59.	М.М.Мамаджанов, А.Э.Дехқанов. Маҳаллий хом ашё асосида олинган аморф углеродли материалларни графитлаш технологиясини ишлаб чиқиш.	222
60.	Sh.X.Yo'ldashev, A.Yu.Ro'ziyev, D.Zulfiqorov. Ekskavator cho'mich tishlarini ekspluatatsiya sinovlari natijalari.	225
61.	A.Ш. Мўйдинов, М.А.Абдурахимов, А.Х.Мамазулунов. Валсимон деталларининг ейилишга чидамлилигини оширишда композицион материалларни қўллашнинг истиқболлари.	228
62.	A.C.Тураев, Э.Ё.Заиркулов, С.С.Худоёров. К вопросу исследования способов передачи энергии к заготовкам при высокочастотной сварке.	232
63.	Ш.М.Хожибекова, О.И.Душабоева, Применение износостойкой стали 110Г13Л в горно-рудной технике.	235
64.	И.Х.Турдибоев, Сравнительные показатели сланца на основе минеральных, базальтовых, стеклянных и других неорганических волокон.	238
65.	J.M.Mirzakarimov. Ekskavator cho'mich tishlarini quyishda po'latga marganes yoki uglerodning ta'sir ettirib, qattiqligini oshirish.	242
66.	A.A.Хожиматов, Р.К.Алибеков. Общая характеристика коррозионно-активных сельскохозяйственных сред.	245
67.	Б.М.Шакиров, Б.Р.Беккулов, Б.Б.Шакиров, О.Фозилжонова. Выбор режима работы центробежных и осевых насосов с учётом кавитационно-абразивного износа.	249
68.	Sh.S.Mannobboyev, A.M.Eshmamatov. Mashinasozlik sanoati uchun sifatli po'lat olishda elektr yoy pechlarining qo'llanilishi.	254
69.	M.S.Sharipova. Rezina materiallar va ularning olinishi.	260
70.	T.N.KenjayeV. Ikki elektrodli elektrokimyoviy anodlanish usuli orqali g'ovakli alyuminiyning oksidni sintez qilish.	263
71.	S.N.Mo'minov. Lemexlarning abraziv qarshiligini oshirish uchun	267

	tiklash usuli.	
72.	F.A.Ibragimov. Fosfogipsni qayta ishlab sifatli qurilish materiallari ishlab chiqarish texnologiyasini o'rganish.	270
73.	Л.А.Хасанова, М.Х.Мухаммадсолиев. К вопросу влияния состава сердечника порошковой проволоки на свойства металла сварного шва.	275
74.	Ш.А.Каримов, З.Х.Маматалиева. Влияние электрических параметров припекания на физико- механические свойства покрытий.	280
75.	A.T.Tuychiyev, M.B.Pattayeva. Ikkilamchi polimerlardan buyumlar tayyorlash.	283
76.	A.A.Yusupov, B.K.Abdullayev, A.A.Vaisov. Kukun holatdagi qattiq qotishmalarni gaz alangasida eritib qoplash mashinasozlik detallarining ishlash muddatiga tasirini o'rganish.	286
77.	Sh.A.To'rayev. Kompozitsion polimer materiallar va qoplamalarning xususiyatlari.	289
78.	M.A.Mamadaliyev. Materiallarga elektr kimyo ishlov berish.	293
79.	F.G` .Abdusamatov, D.Sh.Ibragimov, I.V.Zokirov. Avtomobilsozlikda qo'llaniladigan zamonviy polimer materiallarning mexanik xossalari tahlili.	298
80.	Б.Туманбоева. Свойства композиционного магнитомягкого материала.	301
81.	Y.A.Mutalova, B.A.Mutalova. Materials science and modern methods of obtaining nanomaterials	307
82.	U.T.Hojimatov, I.T.Hojimatov. Principles of creating polymeric composite materials.	309
83.	Я.А.Сайдимов, Р.Ф.Руми, Ф.Б.Умаров, М.И.Маннанов. Модификация полупроводникового кремния с помощью облучения его протонными пучками.	312
84.	Д.Н.Абдукаримова. Химико-механические способы предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур.	315
85.	Р.Р.Жалилов, А.М.Мамиров, С.З.Зокиржонов, З.К.Усмонова. Определение основных свойств чугунов по их маркам.	318
86.	Р.Р.Жалилов. Методы исследования материалов.	322
87.	B.Mamasoliyev, N.Abdusattarov, R.Arabboyev, M.Qobuljonov. Use of plastic materials and its technology in designing automobile parts and components.	326
88.	B.X.Ibragimjonov. Qishloq xo'jalik texnikasi detallarini ta'mirlasda yangi texnologiyalardan foydalanish.	329
89.	З.А.Мамажонов. Сабзи тўғраш қурилмасининг технологик тавсифи.	334
90.	X.R.Odilov, U.X.To'xtasinov, A.Q.Umirzakov, A.D.Xabibullayev. Elastomer kompozitsiyalarning amaliy jixatdan qo'llanilishini	337

	o'rganish.	
91.	A.B.Erkinjonov. Bamber polimer qoplamalarining mexanik xossalari.	341
92.	D.Nurkhonov, S.Mamasoliyev. Improving the production of mastic from secondary raw materials to increase the service life of roads.	344
93.	M.Xolmirzayev, O.Jo'raboyev. Asfaltbetonning muddatini oshirishda uglerodli ohaktoshdan yo'lbop bitumlarning sifatini oshiradigan mineral kukun olish usullari.	348
94.	N.Saydazimov, M.Ubaydullaev, O.Shokirov. Use of carbon materials as a heating element.	353
95.	D.E.Anvarova. Ishlatilgan avtomobil shinalarini qayta ishlash imkoniyatlari.	357
96.	J.K.Ashurboyev, A.Abdullayev, I.Omonov. Mahalliy xom-ashyo asosida qo'l yoy payvandlash uchun elektrodlar ishlab chiqarishni ishlab chiqish taxlili.	359
97.	A.A.Ismoilov, J.G'.Kimsanboev. Ximoya gazlari muxitida payvandlashda xorijiy davlatlarda qo'llaniladigan qoplash va purkash uchun zamonaviy qoplama materiallar taxlili.	362
98.	F.F.Abdurasulov, A.A.Rahimov, I.E.Anvarov. Metallarni payvandlash asoslari. Payvandlash jarayoni hamda payvandlash turlari.	365
99.	Ш.О.Умарова, А.Жураев. Изготовление электродных стержней.	370
100.	Ш.О.Умарова, А.Жураев. Нанесения покрытия на стержни.	374
101.	A.Saidjalol, Y.Toshtanov, M.Obidjonov. Analisis of "Flux coated electrode".	379
102.	Х.Д.Тошпулатов, М.М.Абдурахмонов, А.С.Саидахматов, Н.С.Дуняшин. К вопросу нанесения покрытия на стержни электродов для ручной дуговой наплавки.	382
103.	О.А.Хайруллахонов, А.С.Саидахматов, М.М.Абдурахмонов, С.С.Худоёров. К вопросу расчета состава наплавленного металла по термодинамической модели.	385
104.	К.Б.Холмирзаев, М.З.Абдуллаев, Н.Т.Рахматуллаева. К вопросу разработки состава флюсов для автоматической дуговой сварки на базе местного сырья.	388

**ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI va
SHRINAGAR MILLIY TEXNOLOGIYA INSTITUTI**

**АНДИЖАНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ и
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ШРИНАГАРА**

**ANDIJAN MACHINE-BUILDING INSTITUTE and
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY SRINAGAR**

**“YANGI MATERIALLAR TEXNOLOGIYASI: MASHINASOZLIKDA
QO‘LLANILADIGAN POLIMER KOMPOZIT MATERIALLARNING
RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI” MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-
AMALIY KONFERENSIYA**

**МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
НА ТЕМУ “ТЕХНОЛОГИЯ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ: ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В МАШИНОСТРОЕНИИ”**

**OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE ON THE TOPIC “TECHNOLOGY OF NEW
MATERIALS: PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF POLYMER
COMPOSITE MATERIALS USED IN MECHANICAL ENGINEERING”**

MATERIALLAR TO‘PLAMI

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

COLLECTION OF MATERIALS

**Manzil: 710019, O‘zbekiston Respublikasi, Andijon viloyati, Andijon shahri, Bobur
shohko‘chasi, 56-uy.**

Andijon mashinasozlik instituti.

Tel: (0-374) – 223-43-67

Faks: (0-374) – 223-43-67

E-mail: info@andmiedu.uz, bakirov_lutfillo@andmiedu.uz.

© - Andijon mashinasozlik instituti, 2022

“Yangi materiallar texnologiyasi: mashinasozlikda qo‘llaniladigan polimer kompozit materiallarning rivojlanish istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya maqola va tezislari to‘plami. Andijon: 2022. – 398 b.

Сборник статей и тезисов международной научно-практической конференции “Технология новых материалов: перспективы развития полимерных композиционных материалов, применяемых в машиностроении.” Андижан: 2022. – 398 с.

Collection of articles and abstracts of the international scientific-practical conference “Technology of new materials: prospects for the development of polymer composite materials used in mechanical engineering” Andijan: 2022. – 398 P.